

O CUIDADO DA SAÚDE MENTAL NA ATUALIDADE NO BRASIL

 DOI: 10.5281/zenodo.12139579

Maria Fernanda do Amaral Mendes

Graduanda Medicina

Lucas Barros de Paiva

Graduando Em Enfermagem

Mariana Nunes da Silva Santana

Graduando Fisioterapia

Reginaldo dos Santos Vieira

Doutorado em Psicanálise Clínica

Widna Carvalho Alves da Silva

Graduanda Enfermagem

Rikelme Fonseca Souza

Graduando Em Enfermagem

RESUMO

O cuidado em Saúde Mental veio de constantes evoluções sociais que ocorreram ao longo dos tempos. Após períodos de grandes conflitos e ditadura foi aprovada a Constituição Federal de 1988 que trouxe muitas garantias aos cidadãos, especialmente no aspecto da saúde, juntamente com o direito à vida e à dignidade da pessoa humana. O SUS, uma inovação para a população brasileira, trouxe grande evolução na área da saúde, disponibilizou acessos que não obtiveram certos tipos de tratamentos, sendo, portanto, uma grande conquista social. No âmbito da saúde mental, o SUS aumentou o acesso a tratamentos inovadores oferecidos numa rede de saúde direcionada à área. Com a aprovação da lei 10.216/2001. O objetivo dessa pesquisa é analisar o conceito de saúde mental a partir da compreensão de seus modelos teóricos, do ponto de vista da produção científica, tendo por recorte as pesquisas brasileiras. Em 1970, o Movimento Nacional da Luta Antimanicomial foi de grande importância para a garantia dos direitos das pessoas com transtornos mentais, e tinha como principal característica a extinção dos manicômios. Esse

movimento social tinha ligação com a Reforma Sanitária Brasileira e enfatizava uma discussão acerca dos direitos humanos dos pacientes portadores de transtornos mentais. A Política de Atenção Integral aos Usuários de Álcool e Outras drogas baseia-se no compromisso com a saúde pública e os direitos humanos e cabe ao Ministério da Saúde a sua responsabilidade sobre esta. A atuação do assistente social na saúde mental ocorreu gradativamente a partir da Reforma Psiquiátrica pois o Estado buscava controlar as questões sociais vividas pelos familiares, pela comunidade e pelos profissionais de saúde.

Palavras-chave: Centro de Atenção Psicossocial, Saúde Mental, Política de saúde.

ABSTRACT

Mental Health care came from constant social evolutions that occurred over time. After periods of major conflicts and dictatorship, the 1988 Federal Constitution was approved, which brought many guarantees to citizens, especially in the area of health, along with the right to life and human dignity. The SUS, an innovation for the Brazilian population, brought great evolution in the area of health, providing access that did not obtain certain types of treatments, being, therefore, a great social achievement. In the field of mental health, SUS increased access to innovative treatments offered in a health network targeted at the area. With the approval of law 10,216/2001. The objective of this research is to analyze the concept of mental health from the understanding of its theoretical models, from the point of view of scientific production, focusing on Brazilian research. In 1970, the National Anti-Asylum Movement was of great importance in guaranteeing the rights of people with mental disorders, and its main characteristic was the extinction of asylums. This social movement was linked to the Brazilian Health Reform and emphasized a discussion about the human rights of patients with mental disorders. The Comprehensive Care Policy for Users of Alcohol and Other Drugs is based on the commitment to public health and human rights and the Ministry of Health is responsible for this. The role of social workers in mental health occurred gradually following the Psychiatric Reform as the State sought to control social issues experienced by family members, the community and health professionals.

Keywords: Psychosocial Care Center, Mental Health, Health policy.

INTRODUÇÃO

O cuidado em Saúde Mental veio de constantes evoluções sociais que ocorreram ao longo dos tempos. Após períodos de grandes conflitos e ditadura foi aprovada a Constituição Federal de 1988 que trouxe muitas garantias aos cidadãos, especialmente no aspecto da saúde, juntamente com o direito à vida e à dignidade da pessoa humana. A saúde é considerada como direito social, dever de cuidado pelos três entes federados, União, Estados e Municípios, que devem fazê-lo da melhor maneira possível, impedindo que os cidadãos fiquem desamparados (CUNDA 2011).

A Carta Magna traz uma sessão especial em seu texto que trata da saúde, disponibilizada através do artigo 196 que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida por políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (Brasil, 1988). Portanto, o Estado é precursor e responsável pela elaboração e implementação de políticas públicas. Conseqüentemente às disposições constitucionais é implementado o Sistema Único de Saúde (SUS), legitimado pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, com o objetivo de promoção, proteção, organização e recuperação da saúde (MACHADO; BOARINI, 2013).

O SUS, uma inovação para a população brasileira, trouxe grande evolução na área da saúde, disponibilizou acessos que não obtiveram certos tipos de tratamentos, sendo, portanto, uma grande conquista social (Brasil, 1990). No âmbito da saúde mental, o SUS aumentou o acesso a tratamentos inovadores oferecidos numa rede de saúde direcionada à área. Com a aprovação da lei 10.216/2001 e o movimento da reforma psiquiátrica no Brasil, o modelo de atenção psicossocial à saúde foi implantado. Ele se caracteriza pela ampliação do conceito de saúde e incorpora o cuidado integral e humanizado, com vistas a superar a visão biomédica e a atenção individualizada (BRASIL, 2001).

A demanda de cuidado em saúde mental não se restringe apenas a minimizar riscos de internação ou controlar sintomas. Atualmente, o cuidado envolve também questões pessoais, sociais, emocionais e financeiras, relacionadas à convivência com o adoecimento mental. Tal cuidado é cotidiano e envolve uma demanda de atenção nem sempre prontamente assistida devido a inúmeras dificuldades vivenciadas tanto pelos pacientes e seus familiares, quanto pelos profissionais e a sociedade em geral, tais como: escassez de recursos, inadequação da assistência profissional, estigmatização, violação de direitos dos doentes, dificuldade de acesso a programas profissionalizantes. Além disso, cabe ressaltar a notória complexidade do cuidado em saúde mental, uma vez que, em muitos casos são necessários tratamentos poli medicamentosos, suporte terapêutico e ocupacional de longo prazo. Nesse sentido o processo de assistência destes pacientes deve ser otimizado visando à reabilitação e interação psicossocial (BERNARDI; KANAN, 2015).

Nesse sentido, a busca pela adequação da assistência ao cuidado em saúde mental tem suscitado inúmeros questionamentos acerca da proposta de

desinstitucionalização, uma vez que esta proposta ainda não foi devidamente consolidada pelo modelo de atenção proposto, gerando grande demanda aos insuficientes serviços substitutivos de assistência caracteristicamente comunitária, abordagens assistenciais equivocadas até a desassistência em alguns casos. No Brasil, algumas das propostas da Política Nacional de Saúde Mental, apoiada na lei 10.216/02, centram-se na qualificação, expansão e fortalecimento da rede extra-hospitalar de serviços com assistência humanizada, como: Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs) e Unidades Psiquiátricas em Hospitais Gerais (UPHG); inclusão das ações da saúde mental na atenção básica e a reinserção social de pacientes longamente institucionalizados na família e na comunidade, além da Reabilitação Psicossocial (ANTUNES, et al, 2012).

Deste modo, dada a importância da interpretação da ciência sobre os fenômenos e a dificuldade de conceituar saúde mental, o objetivo dessa pesquisa é analisar o conceito de saúde mental a partir da compreensão de seus modelos teóricos, do ponto de vista da produção científica, tendo por recorte as pesquisas brasileiras.

MÉTODO

O presente estudo trata-se de uma revisão de literatura sistemática na qual abrange todos os trabalhos publicados sobre o tema desejado. A construção de uma revisão sistemática da literatura difere das revisões narrativas e tradicionais por ser de natureza ampla (GALVÃO et al., 2019).

Para obter respostas a essa questão realizou-se uma busca bibliográfica digital nas bases de dados eletrônicas: National Library of Medicine and National Institutes of Health (PubMed) e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Foram utilizados os descritores (DeCS/MeSH): mental health e primary health care inglês e português, com auxílio de operadores Booleanos AND. Foram estabelecidos critérios para a seleção dos artigos a fim de evidenciar aqueles que melhor se enquadrassem aos padrões definidos, sendo os critérios de inclusão: artigos de revisão, completos, de disponibilização online gratuita, e em português. Já os critérios de exclusão foram: artigos fora do período de publicação escolhido, artigos incompletos, em outro idioma que não o português, sem disponibilização gratuita, que fugissem da temática do estudo, teses, dissertações, e artigos que não sejam de revisão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em 1970, o Movimento Nacional da Luta Antimanicomial foi de grande importância para a garantia dos direitos das pessoas com transtornos mentais, e tinha como principal característica a extinção dos manicômios. Esse movimento social tinha ligação com a Reforma Sanitária Brasileira e enfatizava uma discussão acerca dos direitos humanos dos pacientes portadores de transtornos mentais (BARBOSA; COSTA; MORENO, 2012).

Segundo Silva (2014), o Movimento da Luta Antimanicomial enfatizava para as pessoas com problemas mentais que se encontravam nos manicômios a garantia dos direitos humanos e enfatizava a necessidade urgente de uma Reforma Psiquiátrica no Brasil.

O final da década de 70 foi marcado por um movimento social na área da saúde mental denominado de “Movimento da Reforma Psiquiátrica”. Durante muito tempo a sociedade enxergava as pessoas com transtornos mentais como seres possuído por espíritos malignos, vítimas de um castigo divino, pessoas preguiçosas, ruins e loucas (SILVA 2014).

Brasil (2003) entende que, a Reforma Psiquiátrica não apenas foi, mas é compreendida como um processo político-social de nível complexo que envolve toda a sociedade (população, pacientes e profissionais) nos mais distintos locais (serviços de saúde, instituições hospitalares, instituições de ensino, comunidades, etc.) e cabe a sua responsabilidade as três esferas de governo (Federal, Estadual e Municipal).

Segundo Desviat e Ribeiro (2015), a Reforma Psiquiátrica possibilitou a garantia dos direitos sociais, o respeito, a proteção, uma assistência humanizada e desconstruiu gradativamente a lógica da internação manicomial para as pessoas com transtornos mentais.

Bisneto (2005) afirma que, o Movimento de Reforma Psiquiátrica contribuiu para uma melhor assistência em saúde mental, enfatizou o quanto é importante para um paciente com transtorno mental que este seja reabilitado na sociedade e proporcionou um novo campo de trabalho para os assistentes sociais.

O cuidado da saúde mental no Brasil tem se tornado uma área de crescente importância e atenção nas últimas décadas. A seguir, destaco os principais aspectos, desafios e avanços no contexto atual:

Políticas Públicas e Estrutura de Atendimento

- **Reforma Psiquiátrica:** Desde a promulgação da Lei 10.216 em 2001, conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica, o Brasil tem buscado uma transição do modelo manicomial para um modelo de atenção psicossocial. Isso inclui a criação de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), que oferecem atendimento integral e multidisciplinar fora do ambiente hospitalar.
- **Rede de Atenção Psicossocial (RAPS):** A RAPS é um componente do Sistema Único de Saúde (SUS) e inclui uma série de serviços destinados a atender pessoas com transtornos mentais e dependência de substâncias. A RAPS abrange desde atenção básica até unidades de acolhimento e serviços hospitalares especializados.

Avanços e Iniciativas

- **Expansão dos CAPS:** Houve um aumento significativo no número de CAPS em todo o país, oferecendo atendimento psicossocial a uma maior parcela da população. Existem diferentes tipos de CAPS, incluindo CAPS I, II, III, CAPS AD (Álcool e Drogas) e CAPS Infantojuvenil.
- **Campanhas de Conscientização:** O Ministério da Saúde e outras organizações têm promovido campanhas como o "Janeiro Branco" e o "Setembro Amarelo", que visam conscientizar a população sobre a importância da saúde mental e a prevenção ao suicídio.
- **Telemedicina:** Com a pandemia de COVID-19, houve um aumento no uso de telemedicina para atendimento psicológico e psiquiátrico. Esse formato tem ajudado a superar barreiras geográficas e a falta de profissionais em áreas remotas.

Desafios

- **Infraestrutura e Recursos:** Apesar dos avanços, a infraestrutura ainda é insuficiente em muitas regiões. Há uma carência de CAPS e outros serviços especializados, especialmente em áreas rurais e periferias urbanas.
- **Estigma e Preconceito:** O estigma associado aos transtornos mentais continua sendo um grande obstáculo. Muitas pessoas relutam em buscar ajuda devido ao medo de serem julgadas ou discriminadas.

- **Capacitação de Profissionais:** Existe uma necessidade constante de capacitação e atualização dos profissionais de saúde mental. A formação adequada é essencial para garantir um atendimento de qualidade.
- **Financiamento:** O financiamento adequado e sustentável dos serviços de saúde mental é um desafio constante. Mudanças políticas e econômicas podem afetar negativamente os recursos destinados a essa área.

O Papel da Sociedade Civil e das ONGs

- **Integração de Serviços:** A integração entre os serviços de saúde mental e outros serviços de saúde, como a atenção básica, pode melhorar a continuidade do cuidado e a detecção precoce de transtornos mentais.
- **Inovação Tecnológica:** Ferramentas digitais e aplicativos de saúde mental estão sendo cada vez mais utilizados para fornecer apoio e monitoramento contínuo dos pacientes.
- **Políticas Inclusivas:** O desenvolvimento de políticas públicas que promovam a inclusão social e o combate ao estigma é fundamental para avançar na área de saúde mental.

Desafios do Cuidado em Saúde Mental

- **Infraestrutura Insuficiente:** Muitas regiões do Brasil carecem de infraestrutura adequada para atendimento em saúde mental. Isso inclui a falta de centros especializados, profissionais qualificados e equipamentos.
- **Financiamento:** O financiamento insuficiente e instável agrava a capacidade de oferecer um atendimento contínuo e de qualidade.

Inadequação da Assistência Profissional:

- **Capacitação de Profissionais:** A formação e a capacitação contínua dos profissionais de saúde mental são frequentemente inadequadas, o que pode levar a um atendimento de menor qualidade.
- **Abordagem Integrada:** É essencial uma abordagem interdisciplinar que inclua psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, entre outros. No entanto, essa integração nem sempre ocorre de forma eficaz.

Estigmatização e Preconceito:

- **Estigma Social:** O estigma associado aos transtornos mentais continua sendo uma barreira significativa para que os pacientes busquem e recebam tratamento adequado.
- **Educação e Conscientização:** Campanhas educativas são necessárias para reduzir o preconceito e promover uma melhor compreensão dos transtornos mentais.

Violação de Direitos dos Pacientes:

- **Direitos Humanos:** Muitas vezes, os pacientes com transtornos mentais enfrentam violações de seus direitos humanos, incluindo abuso, negligência e discriminação.
- **Advocacia e Legislação:** A proteção dos direitos dos pacientes requer um sistema jurídico robusto e organizações que defendam esses direitos.

Acesso a Programas Profissionalizantes:

- **Reinserção Social e Econômica:** O acesso a programas de reabilitação profissional e ocupacional é vital para a reintegração social e econômica dos pacientes, mas muitas vezes é limitado.
- **Políticas Inclusivas:** Desenvolver e implementar políticas que promovam a inclusão no mercado de trabalho é essencial.

Tratamentos Poli-medicamentosos:

- **Gerenciamento de Medicamentos:** Muitos pacientes requerem múltiplos medicamentos, o que exige um gerenciamento cuidadoso para evitar interações adversas e garantir a adesão ao tratamento.
- **Acompanhamento Contínuo:** A necessidade de ajustes frequentes nas medicações requer um acompanhamento contínuo e acesso regular a profissionais de saúde.

Suporte Terapêutico e Ocupacional:

- **Terapias Integradas:** Além dos medicamentos, o suporte terapêutico, incluindo psicoterapia, terapia ocupacional e atividades de reabilitação, é crucial para o bem-estar dos pacientes.
- **Longo Prazo:** Muitos tratamentos necessitam ser mantidos a longo prazo, exigindo uma estrutura que possa sustentar esse suporte contínuo.

Otimização do Processo de Assistência

- **Envolvimento Familiar:** O apoio e o envolvimento da família são fundamentais para a reabilitação e devem ser considerados parte integral do plano de tratamento.
- **Redes de Apoio Comunitário:** A criação e o fortalecimento de redes de apoio comunitário podem fornecer suporte adicional e facilitar a reintegração social.

Abordagem Holística:

- **Individualização do Tratamento:** Cada paciente é único, e os tratamentos devem ser adaptados para atender às suas necessidades específicas.
- **Atenção Integral:** A assistência deve ser abrangente, considerando todos os aspectos da vida do paciente, desde a saúde física e mental até a integração social e econômica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Reforma Psiquiátrica brasileira possibilitou a modificação do modelo de assistência hospitalocêntrico por um modelo de assistência mais humanizado para os pacientes com transtorno mental. O Movimento Nacional da Luta Antimanicomial foi importante para a garantia dos direitos das pessoas com transtornos mentais, sua característica mais marcante era o fim dos manicômios, tinha ligação com a Reforma Sanitária e enfatizava a realização imediata de uma reforma psiquiátrica no Brasil.

A Reforma Psiquiátrica é definida como um processo político-social, de responsabilidade das esferas de governo (Federal, Estadual e Municipal), estabeleceu uma assistência mais humanizada, estabelecia o fim da internação manicomial, preconizava a reabilitação do paciente e enfatizava a atuação dos assistentes sociais. A Lei 10216/01 é o marco legal da Reforma Psiquiátrica, estabeleceu diretrizes que garantiram aos usuários de serviços de saúde mental uma assistência mais humanizada e afirma que a família é importante no tratamento do paciente.

A Lei 10216/01 é o marco legal da Reforma Psiquiátrica, estabeleceu diretrizes que garantiram aos usuários de serviços de saúde mental uma assistência mais humanizada e afirma que a família é importante no tratamento do paciente. Os CAPS são a principal estratégia da Reforma Sanitária sendo considerados como serviços assistenciais que substituem os hospitais psiquiátricos brasileiros.

A Política de Atenção Integral aos Usuários de Álcool e Outras drogas baseia-se no compromisso com a saúde pública e os direitos humanos e cabe ao Ministério da Saúde a sua responsabilidade sobre esta. A atuação do assistente social na saúde mental ocorreu gradativamente a partir da Reforma Psiquiátrica pois o Estado buscava controlar as questões sociais vividas pelos familiares, pela comunidade e pelos profissionais de saúde.

O assistente social que trabalha no CAPS exerce atividades de natureza assistencial (atendimento aos usuários, orientações, atendimento aos familiares, participação nos grupos terapêuticos e visitas domiciliares). O assistente social do CAPS exerce também atividades de natureza administrativa (preenchimento de prontuários, elaboração de relatórios sociais, criação e administração de grupos terapêuticos, articulação entre os serviços do CAPS com os demais serviços de saúde, proteção e jurídicos).

REFERÊNCIAS

ALVES, V. S.; LIMA, I. M. S. O. Atenção à Saúde De Usuários de Álcool e Outras Drogas no Brasil: Convergência Entre a Saúde Pública e os Direitos Humanos. **Revista de Direito Sanitário**, v. 13, n. 3, p. 9-32, 2013.

ANTUNES, B.; COIMBRA, V. C. C.; SOUZA, S. D.; ARGILES, C. T. L.; SANTOS, E. D.; NADAL, M. C. Visita Domiciliar no Cuidado a Usuários em um Centro de Atenção Psicossocial: Relato de Experiência. **Ciênc Cuid Saude**, v. 11, n. 3, p. 600-4, 2012.

BARBOSA, G. C.; COSTA, T. G. D.; MORENO, V. Movimento da Luta Antimanicomial: Trajetória, Avanços e Desafios/The Anti-Asylum Fight Movement: Trajectory, Progress and Challenges. **Cadernos Brasileiros de Saúde Mental/Brazilian Journal of Mental Health**, v. 4, n. 8, p. 45-50, 2012.

BISNETO, J. A. Serviço Social e Saúde Mental: Uma Análise Institucional da Prática. 2^o ed. São Paulo: **Cortez**, 2009.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Coordenação Nacional de DST/Aids. A Política do Ministério da Saúde para Atenção integral a usuários de álcool e outras drogas. Brasília: Ministério da saúde, 2003.

CUNDA, M. F. As Tramas Empedradas de uma Psicopatologia Juvenil. 2011.

DESVIAT, M.; RIBEIRO, V. A Reforma Psiquiátrica. **SciELO-Editora FIOCRUZ**, 2015.

GALVÃO, Maria Cristiane Barbosa; RICARTE, Ivan Luiz Marques. Revisão sistemática da literatura: conceituação, produção e publicação. *Logeion: Filosofia da informação*, v. 6, n. 1, p. 57-73, 2019.

MACHADO, L. V.; BOARINI, M. L. Políticas Sobre Drogas no Brasil: A Estratégia de Redução de Danos. **Psicologia: ciência e profissão**, v. 33, n. 3, p. 580-595, 2013.

SILVA, G. L. S. A Doença Mental e a Reforma Psiquiátrica Representadas por Profissionais de Saúde. 2014.